

PENGARUH LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE Express) GRESIK

Nur Farida, Dwi Santi Apriliyani

ABSTRACT

The purpose of this study is to know the influence of location to decision of choosing shipping service on PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurur (JNE Express) Gresik. This study is done in PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurur (JNE Express) Gresik., this study is explanatif with quantitative approach, sample is collected by sampling accidental technique with 90 respondents of sample data collected method that relates to the research question is done by using quistionnaire methode. The study result of 90 respondents show that the influence of service choosing decision based on regression calculation by using SPSS 18.00 for windows is resulted t value is 6,404 with p value is 0,000 by using significant limitation $\alpha=0,05$ is resulted t_{table} is 1,987 because of t value (6,404) > t_{table} (1,987) thus variable location (X) influences significant on service choosing decission (Y). That result show that H_0 rejected and H_1 accepted. Thus it can be concluded that location has positive influences and significant on service choosing decision to PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) Gresik.

Keyword: Location, Choosing decisio

PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman barang, saat ini banyak perusahaan jasa pengiriman barang yang terus berkembang dan bersaing untuk merebut konsumen. Salah satu diantaranya adalah PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) cabang Dr. Wahidin

Sudirohusodo Gresik adalah perusahaan jasa kurir yang bergerak dalam bidang pengiriman paket dan logistik dalam wilayah lokal maupun internasional yang didukung secara *online*. Pengiriman yang dilakukan berupa barang, paket dan dokumen dapat dikirim untuk tujuan domestik maupun internasional melalui jalur darat, laut dan udara. Kemajuan

teknologi pun menjadikan perusahaan jasa pengiriman memiliki sistem kerja yang modern. Salah satu keunggulan yang dimiliki perusahaan jasa pengiriman saat ini adalah sistem *online tracking*. Pada sistem ini perusahaan maupun konsumen dapat dengan mudah melacak keberadaan barang yang dikirim.

Industri jasa pengiriman barang di Indonesia dikuasai oleh beberapa merek besar, antara lain Pos Indonesia, JNE, TIKI, DHL, Wahana, dan berbagai perusahaan jasa pengiriman lainnya. Barang yang dapat dikirim meliputi paket, dokumen dan lain-lain sesuai dengan standar persyaratan barang yang dapat dikirim masing-masing jasa pengiriman. Peningkatan tersebut sedikit banyak terjadi atas aktifitas pengiriman logistik seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan juga pesatnya perkembangan bisnis *e-commerce* yang sangat berkaitan dengan industri jasa pengiriman.

Dalam dunia pemasaran salah satu hal yang diperhatikan oleh konsumen adalah lokasi. Lokasi merupakan suatu masalah yang sangat penting karena pemilihan lokasi yang strategi dapat menimbulkan minat beli konsumen dan keberhasilan dalam menentukan lokasi akan memberikan kontraprestasi terhadap perusahaan, yaitu naiknya tingkat penjualan dan laba konsumen dalam pembelian barang atau pemilihan jasa. Kecepatan dan kehandalan layanan yang konsisten dan bertanggung jawab membuat kredibilitas perusahaan PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) cabang Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik semakin tinggi dimata pelanggan maupun mitra kerja (Tjiptono, 2014:7). Sehingga dapat disimpulkan lokasi usaha adalah tempat perusahaan beroperasi atau melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang sehingga dapat memaksimumkan laba. Tingginya tingkat persaingan

perusahaan jasa yang semakin beragam akan mempengaruhi tingkat keputusan pembelian atau keputusan memilih jasa. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan memilih jasa pengiriman barang pada PT. TIKI Jalur Nugraha

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik, Jawa Timur. Waktu yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini pada bulan Januari sampai dengan Juni 2017.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian mengenai apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan memilih jasa pengiriman barang pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) cabang Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena memerlukan perhitungan yang bersifat matematis tentang hubungan antar variabel dengan menggunakan rumus statistik tertentu dan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana dibantu dengan program SPSS versi 18.00for windows.

Definisi Operasional Variabel dan Indikator Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu : (1) Variabel Bebas atau *Independent Variable* (X). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah lokasi (X). (2) Variabel Terikat atau *Dependent Variable*

(Y). Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan memilih jasa (Y).

Tabel Indikator variabel penelitian

Variabel	Definisi Konseptual	Indikator
Lokasi (X)	Lokasi adalah salah satu determinan yang paling penting dalam perilaku pembelian konsumen, pengusaha harus memilih lokasi yang strategis dalam menempatkan perusahaannya.	1. Akses 2. Visibilitas 3. Tempat Parkir yang Luas 4. Ekspansi 5. Lingkungan
Pengambilan keputusan Memilih Jasa (Y)	Keputusan memilih jasa adalah tahap proses keputusan dimana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk	1. Pemenuhan Kebutuhan 2. Informasi 3. Keputusan Pembelian atau Memilih Jasa 4. Pembelian atau Pemilihan Ulang

Sumber :Kotler (2009:297, Kotler dan Armstrong (2009:227).

Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen yang akan diteliti (Silalahi, 2012:253).Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini merupakan pelanggan yang melakukan pengiriman pada PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) cabang Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik yaitu sebanyak 910 pelanggan. Sampel dalam penelitian ini yaitu konsumen pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) cabang Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik yaitu sebanyak 90 responden. Sehingga diharapkan sampel yang diambil dapat mewakili populasi.

Dari jumlah populasi yang ada, diambil sebagian untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling* yaitu pengambilan sampel didasarkan pada kenyataan bahwa yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan jasa pengiriman pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) cabang Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil digunakan rumus Slovin, jadi sampel yang diambil sebesar 90 responden.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni data primer dari kuesioner, wawancara dan observasi. Data sekunder sumber didapat dari studi pustaka, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui antara lokasi (X) terhadap keputusan memilih jasa (Y) pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) cabang Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik. Analisis yang digunakan adalah metode *eksplanatif kuantitatif* dimana peneliti tidak terlalu menitikberatkan pada kehandalan data, yang penting dapat merekam data sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas kemudai dianalisis menggunakan program SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Penelitian

Karakteristik responden yang diperoleh dari kuesioner yang telah

disebarkan kepada 90 responden yaitu pemilihan sampel dari siapa saja yang kebetulan ada atau dijumpai. Jumlah sampel yang didapat berdasarkan rumus *Slovin*. Data populasi diperoleh dari sebagian konsumen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) yang diberi nomor 1 sampai dengan 90 orang. Analisis deskriptif responden dalam penelitian ini akan mendeskriptifkan data karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, daerah tempat tinggal, status tempat tinggal, daerah tempat bekerja, serta alasan memilih jasa pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Pengungkapan analisis deskriptif responden dalam bentuk data persentase.

1. Karakteristik responden berdasarkan usia

Responden terbanyak adalah usia 30-34 tahun yaitu 37 orang atau sebesar 41,1%, responden berusia 25-29 tahun yaitu sebanyak 18 orang atau 20%, sebanyak 17 responden atau 18,9% pada usia 35-44 tahun, sedangkan pada usia 17-24 tahun sejumlah 14 orang atau 15,6%, dan responden terkecil adalah usia 45-54 tahun sejumlah 4 orang atau 4,4%. Hal ini menunjukkan bahwa PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) diminati oleh para orang dewasa, karena pengiriman cepat dan tepat pada tujuan. (Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017)

2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 48 orang atau sebesar 53,3%, dan sisanya adalah responden berjenis kelamin perempuan sejumlah 42 orang atau 46,7%. Hal ini menunjukkan bahwa PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) banyak diminati oleh

para laki-laki karena bagi laki-laki pengiriman sesuai tujuan. (Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017)

3. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Mayoritas tingkat pendidikan responden adalah S-1 yaitu sebanyak 53 orang atau 58,9%, serta responden dengan tingkat pendidikan SLTA sejumlah 24 orang atau 26,7%, kemudian tingkat pendidikan akademi sejumlah 9 orang atau 10%, dan responden terkecil dengan tingkat pendidikan S-2 yaitu sebanyak 4 orang atau 4,4%. (Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017)

4. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Sebagian besar tingkat pekerjaan responden adalah karyawan swasta yaitu sejumlah 27 responden atau 30,0%, responden sebagai ibu rumah tangga yaitu sebanyak 18 responden atau 20,0%, sejumlah 14 orang atau 15,6% responden adalah pelajar/mahasiswa, sebanyak 13 orang atau 14,4% pekerjaan responden pegawai negeri sipil, 12 orang atau 13,3% pekerjaan responden karyawan BUMN. Sedangkan responden terkecil yaitu sejumlah 3 orang atau 3,3% masing-masing dengan pekerjaan sebagai TNI/POLRI dan wirausaha. (Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017)

5. Karakteristik responden berdasarkan pendapatan

Mayoritas pendapatan responden sebesar di atas 2,5 juta rupiah yaitu sebanyak 46 orang atau 51,1%, responden dengan pendapatan 2 juta – 2,5 juta rupiah sebanyak 21 orang atau 23,3%, sejumlah 13 orang atau 14,4% dengan pendapatan 1 juta – 1,5 juta rupiah, 7 orang atau 7,8% dengan

pendapatan 1,5 juta – 2 juta rupiah, dan responden terkecil dengan pendapatan sebesar 500 ribu – 1 juta rupiah yaitu 3 orang atau 3,3%. (Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017)

6. Karakteristik responden berdasarkan tempat tinggal

Seluruh responden atau 100% bertempat tinggal di wilayah Gresik. Karena mayoritas konsumen yang mengisi kuesioner adalah warga Gresik. (Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017)

7. Karakteristik responden berdasarkan status tempat tinggal

Mayoritas responden bertempat tinggal di rumah sendiri yaitu sebanyak 53 orang atau 58,9%, sebanyak 17 responden atau 18,9% bertempat tinggal di rumah orang tua, 16 responden atau 17,8% tinggal di rumah sewa/kontrak/kos, dan responden terkecil tinggal di rumah saudara yaitu sejumlah 4 orang atau 4,4%. (Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017)

8. Karakteristik responden berdasarkan tempat bekerja

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden bekerja di daerah Gresik yaitu sebanyak 75 orang atau 83,3%, dan sisanya di daerah Surabaya yaitu sejumlah 15 orang atau 16,7%. (Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017)

9. Karakteristik responden berdasarkan alasan memilih jasa pengiriman pada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express)

Distribusi frekuensi berdasarkan alasan responden yang memilih jasa pengiriman pada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express).

Sebagian besar alasan responden memilih jasa pengiriman Jalur Nugraha

ekakurir (JNE) karena harga terjangkau yaitu sebanyak 47 orang atau 52,2%, sebanyak 38 responden atau 42,2% dengan alasan memilih jasa pengiriman JNE karena cepat dan aman, dan responden terkecil memilih jasa pengiriman JNE karena pengiriman mudah dicek yaitu sejumlah 5 orang atau 5,6%. (Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017)

Deskripsi Variabel Penelitian Menurut Karakteristik Responden

Berikut ditampilkan hasil olahan data primer yang merupakan deskriptif penelitian berdasarkan pernyataan yang telah diberikan.

1. Variabel Lokasi

Lokasi adalah salah satu determinan yang paling penting dalam perilaku pembelian konsumen, pengusaha harus memilih lokasi yang strategis dalam menempatkan perusahaannya. Dapat disimpulkan bahwa variabel lokasi adalah hal yang dipertimbangkan oleh konsumen. Perusahaan perlu mempertimbangkan pemilihan lokasi usaha untuk memuaskan pelanggan.

a. Indikator Akses

Deskripsi jawaban responden berdasarkan indikator akses menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap indikator “akses” adalah sebesar 3,59, dengan rata-rata tersebut bisa dibilang responden setuju dengan pernyataan bahwa akses ke kantor JNE mudah dijangkau.

b. Indikator Visibilitas

Deskripsi jawaban responden berdasarkan indikator visibilitas menunjukkan bahwa pernyataan yang diberikan kepada responden ditanggapi dengan baik dan hal ini menunjukkan lalu lintas di sekitar kantor Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) lancar dan terlihat dari jalan

- utama. Hal ini bisa dilihat rata-rata indikator visibilitas sebesar 3,51.
- c. Indikator Tempat Parkir yang Luas
Deskripsi jawaban responden berdasarkan indikator tempat parkir yang luas menilai tempat parkir kantor Jalur Nugraha Ekakurir(JNE) adalah aman dan cukup luas. Hal ini ditunjukkan dengan penilaian responden terhadap indikator tempat parkir yang luas sebesar 3,42.
 - d. Indikator Ekspansi
Deskripsi jawaban responden berdasarkan indikator ekspansi menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju dengan pernyataan-pernyataan terkait ekspansi kantor, jika bangunan kantor PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) luas dan tanahnya dapat digunakan perluasan usaha, untuk rata-rata nilai pada indikator ekspansi menunjukan angka 3,49.
 - e. Indikator Lingkungan
Deskripsi jawaban responden berdasarkan indikator akses menunjukkan bahwa responden merasa bahwa PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) dekat dengan tempat tinggal responden dan berada di lingkungan bisnis. Dalam hal ini bisa dilihat rata-rata indikator lingkungan sebesar 3,40.
 - f. Rata-rata variabel Lokasi
Deskripsi jawaban responden berdasarkan indikator rata-rata variabel lokasi adalah sebesar 3,4711, hal ini menunjukkan bahwa kantor Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan salah satu tempat jasa pengiriman yang mudah di akses.
2. Variabel Keputusan Memilih Jasa
Keputusan memilih jasa adalah tahap proses keputusan dimana konsumen secara aktual:
 - a. Indikator Kebutuhan Pemenuhan
Deskripsi jawaban responden berdasarkan indikator kebutuhan pemenuhan dijelaskan bahwa responden memilih jasa pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) karena membantu kebutuhan dan kepentingan konsumen dengan rata-rata nilai 3,4
 - b. Indikator Informasi
Deskripsi jawaban responden berdasarkan indikator informasi menunjukkan bahwa responden menyatakan perusahaan jasa Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) memberikan dan melayani informasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,38.
 - c. Indikator Keputusan Pembelian atau Memilih Jasa
Deskripsi jawaban responden berdasarkan indikator keputusan pembelian atau memilih jasa menunjukkan bahwa hasil nilai rata-rata 3,38. Mayoritas responden menilai bahwa Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) memberikan prosedur dan keramahan dalam melayani konsumen dengan baik.
 - d. Indikator Pembelian atau Pemilihan Ulang
Deskripsi jawaban responden berdasarkan indikator pembelian atau pemilihan ulang menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa mereka memilih Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) karena terbuka dalam informasi dan harga yang terjangkau, dengan rata-rata nilai pada indikator sebesar 3,18.

- e. Rata-rata Keputusan Memilih Jasa
Berdasarkan hasil data menunjukkan bahwa dengan adanya PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) membantu kebutuhan responden dalam pengiriman barang. Di samping itu PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) memberikan informasi dengan tepat.

Pengujian Hipotesis

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis item, yaitu dengan mengkorelasikan skor item dengan skor total yang merupakan jumlah skor item. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi *product moment*.

Hasil SPSS versi 18,00 *for windows* untuk uji validitas terhadap instrumen data kuesioner menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan variabel lokasi memiliki koefisien korelasi positif dengan nilai r hitung $> r$ kritis (0,3). Dengan demikian semua butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid, dapat digunakan dan dipercaya.

Hasil data analisis uji validitas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan variabel keputusan memilih jasa memiliki koefisien korelasi positif dengan nilai r hitung $> r$ kritis (0,3). Dengan demikian semua butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan semua butir pertanyaan tersebut dapat digunakan dan dipercaya.

b. Uji Reliabilitas

Pengukuran dalam penelitian reliabilitas ini akan dibantu dengan

SPSS versi 18.00 untuk menguji statistik *Cronbach Alpha* (α). Hasil dari uji statistik *Cronbach Alpha* (α) akan menentukan instrumen yang digunakan dalam penelitian reliabel digunakan atau tidak. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,60$.

Keterangan hasil perhitungan SPSS untuk uji reliabilitas:

- 1) Variabel Lokasi (X) dengan nilai *cronbach alpha* 0,770 lebih besar dari 0,60. Jadi variabel lokasi terbukti reliabel.
- 2) Variabel keputusan memilih jasa (Y) dengan nilai *cronbach alpha* 0,752 lebih besar dari 0,60. Jadi variabel keputusan memilih jasa terbukti reliabel.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal antara satu variabel independen dan satu variabel dependen atau membuat prediksi dengan menggunakan satu variabel independen tunggal.

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui program SPSS versi 18.00 *for windows*, maka dapat dibuat persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 1,099 + 0,650X$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Konstanta (a) sebesar 1,099 menyatakan bahwa jika lokasi sama dengan nol maka keputusan memilih jasa sebesar 1,099.
- b. Nilai koefisien regresi (b) variabel lokasi adalah sebesar 0,650 artinya, jika lokasi berubah satu satuan maka variabel keputusan

memilih jasa akan berubah 0,650 satuan. Tanda positif pada nilai koefisien regresi menunjukkan hubungan yang searah antara X dan Y, artinya peningkatan variabel lokasimenyebabkan kenaikan pada variabel keputusan memilih jasa.

3. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent, maka digunakan analisis koefisien korelasi, sedangkan koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan lokasi variabel terikat.

- R sebesar 0,564, artinya kuatnya hubungan antara variabel bebas lokasi terhadap variabel keputusan memilih jasa yaitu sebesar 56,4% sehingga dapat dikatakan hubungan variabel X terhadap Y adalah kuat.
- nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,318 atau 31,8%. Angka tersebut memberikan arti bahwa perubahan keputusan memilih jasa dipengaruhi oleh lokasi sebesar 31,8%, sedangkan sisanya sebesar 68,2% dipengaruhi faktor lain di luar pembahasan ini.

4. Uji-t (Parsial)

Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan memilih jasa pada PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) cabang Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik dapat menggunakan uji-t. Hasil thitung didapat dari program SPSS versi 18.00for Windows.

Hipotesis penelitian :

- Jika nilai statistik uji, jatuh pada daerah penolakan dimana $t_{hitung} >$

t_{tabel} artinya signifikan, maka H_0 di tolak dan H_1 diterima.

- Jika uji statistik jatuh pada daerah penerimaan atau diluar daerah penolakan dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ artinya tidak signifikan maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dari hasil perhitungan regresi dengan menggunakan program SPSS versi 18.00forWindows, diperoleh nilai t hitung sebesar 6,404 dengan tingkat p value sebesar 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi $\alpha = 0,05$ didapat t tabel sebesar 1,987. Karena $t_{hitung} (6,404) > t_{tabel} (1,987)$ maka variabel lokasi (X) berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih jasa (Y). Hasil tersebut membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih jasa pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express).

Gambar Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji-t(Lokasi)

Pembahasan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang peneliti lakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 18.000 for windows, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil dari penelitian ini, sebagai berikut:

- Hasil dari analisis deskripsi responden yang melakukan pengiriman barang

pada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) cabang Gresik adalah oleh orang dewasa yang berusia antara 30-40 tahun yaitu sebanyak 14 orang atau 15,6%, berjenis kelamin laki-laki sebanyak 48 orang atau 53,3%, dan berpendidikan S-1 sebesar 53 orang atau 58,9%, yang sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta 27 orang atau 30,0%, berpenghasilan Rp 2.000.000,- sampai Rp 2.500.000,- perbulan sebanyak 46 orang atau 51,1% dan bertempat tinggal di rumah sendiri, serta berdomisili di kota Gresik, responden juga menyatakan bahwa alasan memilih jasa pengiriman ini karena harga terjangkau sebesar 47 orang atau 52,2%. Sedangkan dalam indikator responden menyatakan bahwa akses transportasi menuju kantor JNE mudah dijangkau sebanyak 3,64%, serta lalu lintas disekitar kantor JNE lancar dan tidak semrawut sebesar 3,54%, mempunyai tempat parkir yang luas sebanyak 3,47%, bangunan pada kantor JNE luas 3,50%, dan kantor JNE berada dilingkungan bisnis/usaha. Responden juga menyatakan bahwa keputusan memilih jasa pengiriman karena ketertarikan konsumen yang dilihat dari Akses, Visibilitas, Tempat parkir yang aman, Ekspansi dan lingkungan yang dimiliki oleh responden memilih jasa pengiriman barang pada perusahaan jasa JNE sangat membantu kebutuhan dan kepentingan saudara/saudari sebesar 3,54%, serta responden terpercay bahwa perusahaan jasa JNE memberikan informasi yang baik sebesar 3,39%, serta JNE memberikan keramahan dalam melayani setiap konsumen dengan baik sebesar 3,48%, yang sesuai dengan harga dalam pelayanan JNE sangat terjangkau sebesar 3,48%. Selain itu, variabel lokasi merupakan

variabel yang berpengaruh positif terhadap keputusan memilih jasa pengiriman barang pada PT. TIKI Jalur Nugraha (JNE Express) Gresik, hal ini diketahui dari analisis deskriptif nilai lokasi diperoleh nilai minimum 2,55, nilai maksimum 4,00, mean 3,4711, dan standar deviasi 0,32202 dengan rata-rata 3,4711. Variabel lokasi merupakan variabel yang berpengaruh positif terhadap keputusan memilih jasa pengiriman barang pada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) Gresik.

2. Selain itu, hasil analisis dari pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji-t dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($6,404 > 1,987$), dan nilai signifikan hitung ($sig.$) = 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini bermakna keberadaan pengaruh lokasi memang secara signifikan mempengaruhi keputusan memilih jasa pengiriman barang pada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) Gresik menunjukkan bahwa responden juga didukung oleh keputusan memilih jasa pengiriman sebagai konsumen PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) benar (terbukti).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai pembuktian dari hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut:

1. Hasil analisis dari pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji-t yang disajikan pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($6,404 >$

- 1,987), dan nilai signifikan hitung (sig.) = 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini bermakna keberadaan pengaruh lokasi memang secara signifikan mempengaruhi keputusan memilih jasa pengiriman pada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) Gresik. penelitian ini juga menunjukkan bahwa responden secara umum menginginkan lokasi yang strategis. Selain itu, hal ini juga didukung oleh keputusan responden dalam memilih jasa yang juga sebagai konsumen PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) Gresik untuk melakukan pengiriman barang didalam maupun diluar kota.
2. Variabel pengaruh lokasi merupakan variabel yang berpengaruh positif terhadap keputusan memilih jasa pada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express), hal ini diketahui dari analisis deskriptif variabel pengaruh Lokasi diperoleh nilai minimum 2,55, nilai maksimum 4,00, mean 3,4711, dan standar deviasi 0,32202 dengan rata-rata 3,4711. Kondisi ini juga memberikan gambaran bahwa pengiriman barang pada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express), sangat sesuai dengan kebutuhan konsumen yang sebagian besar laki-laki, hal dilihat dari hasil analisis diskripsi jawaban dari responden.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka disarankan kepada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express):

1. Lebih diperhatikan keseluruhan dari indikator-indikator lokasi tersebut, karena terbukti bahwa lokasi mempengaruhi keputusan memilih jasa, terutama dalam memilih jasa pengiriman barang. Pihak PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express)

juga harus lebih memperhatikan dalam hal lokasi agar para konsumen merasa puas saat menggunakan jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam mengirim barang didalam maupun luar kota.

2. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan spesifikasi dan kualitas dalam pelayanan yang bermanfaat untuk mengantisipasi persaingan baik antar jasa pengiriman barang atau jasa pengiriman lainnya, yang ada di sekitar lingkungan PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) cabang Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Dani, 2012. *Analisis pengaruh lokasi, promosi dan pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa warnet (studi pada pengguna warnet bangjoe) jl. simongan, semarang.*
- Alma, B. 2009. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa.* Alfabeta. Bandung.
- Amalia, Shofa, Septiyana. 2016. *Analisis Pengaruh Harga, Lokasi, Kualitas Pelayanan dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Jasa (Study Kasus Pada Pengguna Jasa Tiki Di Semarang).* Semarang.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Program Studi Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gresik 2016.*
- Buchory, Herry Achmad & Djaslim Saladin. 2010. *Manajemen Pemasaran.* Bandung: Linda Karya.
- Christoper Lovelock & Lauren K Wright. 2007. *Manajemen Pemasaran Jasa,* PT. Indeks, Indonesia.

- Christina Widhya Utami. 2010. *Manajemen Ritel*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 18 (edisi kelima)*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kotler, Philip, and Keller, K, 2009. *Marketing Management*, Thiereenth Edition. Jilid 1, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Kotler, Philip. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jilid 2. PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Kotler, Philip dan Gary armstrong, 2009, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Edisi 12, jilid 2, Jakarta: Erlangga.
- Lempoy, Christian, Nicklouse, Mandey, L. Silvy, Loindong, S.R, Sjendry, 2015. *Pengaruh Harga, Lokasi, Dan Fasilitas Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Taman Wisata Toar Lumimuut (Taman Eman) Sonder*. Manado.
- Schiffman & Kanuk. 2008. *Perilaku Konsumen (edisi 7)*. Prentice Hall, Jakarta.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan Ketiga. PT. Refika Aditama: Bandung
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian*. Cetakan Kesebelas. CV. Alfabeta. Bandung.
- Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran*. Edisi Ketiga. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Fandy Tjiptono 2009. *Strategi Pemasaran*, edisi kedua, cetakan ketujuh, Andi Offset. Yogyakarta :